

ТАРЖИМА ЖАРАЁНИДА МАДАНИЯТЛАРАРО МУЛОҚОТНИНГ СОЦИОЛИНГВИСТИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Яхшибоева Нодира Эргаш қизи

ЎзМУ ўқитувчиси

Тел: 90 130 32 44

Mail: nodira.1001@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8054188>

Аннотация

Мазкур мақола таржима жараёнида маданиятлараро мулоқот ва маданиятлараро мулоқотнинг социолингвистик хусусиятларининг ўзига хосликлари билан боғлиқ.

Калит сўзлар: социолингвистика, адабиёт, таржима, *прагматика, миллий маданий сўзлар, лисоний фарқлар, менталитет, контекст, семантика, лексика*

Аннотация

Данная статья связана с особенностями межкультурной коммуникации и социолингвистическими особенностями межкультурной коммуникации в процессе перевода.

Ключевые слова: социолингвистика, литература, перевод, прагматика, национально-культурные слова, языковые различия, менталитет, контекст, семантика, лексика

Annotation

This article is related to the features of intercultural communication and sociolinguistic features of intercultural communication in the process of translation.

Key words: sociolinguistics, literature, translation, pragmatics, national cultural words, language differences, mentality, context, semantics, vocabulary

Турли тилларнинг пайдо бўлиши ва ривожланиши жараёнида вужудга келган ва инсон фаолиятининг сиёсий, иқтисодий, ижтимоий ҳаёти билан боғлиқ бўлган ва турли тилларда гаплашувчи кишиларнинг ўзаро бирбирларини тушинишига йўналтирилган таржима амалиёти биринчи галда социолингвистик ўзига хосликлар билан боғлиқ. Таржиманинг воситачилик функцияси тўғрисида турли даврларда инсоният томонидан фалсафа, турли фанлар, адабиёт, дин, спорт маданият ва бошқа соҳаларда қўлга киритилган билим ва тажрибалар бошқа халқларнинг ҳам илмий, маданий, марифий ривожланишига сабаб бўлди. Айни пайтда таржиманинг махсус фан сифатида шаклланиши ҳам турлича, баъзан қарама-қарши йўналишларнинг пайдо бўлишига, таржима назариясида

ҳам турлича қарашларнинг вужудга келишига олиб келди. Кейинги йилларда таржима жараёни тадқиқотига бағишланган илмий тадқиқотлар таҳлилининг кўрсатишича бу масалада ҳанузгача кескин баҳсмунозаралар, тортишувлар давом этиб келмоқда. Маълумки бадиий таржима жараёнининг сифати ижтимоий, сиёсий, маданий, прагматик омилларга боғлиқлиги боис ҳар доим ҳам аслиятга мос келавермайди. Бундай ҳол таржимоннинг назарий билимлари ва маданиятлараро салоҳиятининг пастлиги билангина эмас, балки таржима сифатига салбий таъсир қилувчи экстралингвистик омиллар билан ҳам изоҳланади. Улар жумласига масалан, тил ва маданиятга доир фарқларни, буюртмаси белгиланган вақт тиғизлигини, натижада таржима принципларидан чекинишни киритиш мумкин. Таржимани жараён ва унинг натижаси сифатида олиб қарайдиган бўлсак, унга салбий таъсир қилувчи қуйидаги социоллингвистик хусусиятларни алоҳида ажратиб кўрсатиш мумкин: **1) аслият матнининг ўзига хос хусусиятларига (муаллифнинг индивидуал услуби ва ифода воситаларини қўллашдаги ўзига хослиги боғлиқ социоллингвистик хусусиятлар; 2) аслият ва таржима тилларидаги прагматик контраст натижасида вужудга келадиган социоллингвистик хусусиятлар; 3) ҳар иккала тилнинг миллий-маданий ўзига хосликларига боғлиқ социоллингвистик хусусиятлар; 4) аслият ва таржима тилининг лисоний структурасига боғлиқ бўлган контрасив-лингвистик социоллингвистик хусусиятлар.**

Шундай қилиб, таржима жараёнида ментал-психологик омилларни ва лексик-семантик хусусиятларни ҳисобга олиниши, матнни ижодий тушуниш ва аслият даражасида қайта тиклаш жараёни булиб, у биринчи навбатда эквивалентсиз лексикани аниқлашга йўналтирилади. Бундай жараёнда таржима тематик ва функционал жиҳатдан онгли равишда аслиятга тўлиқ мос келадиган даражада амалга оширилиб турли тилларга мансуб маданиятлараро мулоқотни амалга оширилишига хизмат қилади. Аслият матнини тушуниш бу ҳам ўзига хос ижодий жараёндир. Бу жараёнда таржимон томонидан аслият тили ва маданиятига доир билимлар ўзлаштирилади, бойитилади, улар таржима тили элементлари билан қиёсланади, таҳлил қилинади ва якуний таржимавий хулосаларга келади. Бу жараёнда аслият матни яхлит бир тизим сифатида тушунилади ва таржимада ана шу яхлит тизим қайта тикланиши лозим. Айни пайтда эквивалентликнинг абсолют критериялари мавжуд эмас.

Таржимон фақат ҳар иккала матндаги мазмуний яхлитликни оптимал равишда қайта тиклашга уринади холос. Бу ўринда таржима сифати биринчидан, матннинг мазмуний аниқлиги билан белгиланса, иккинчидан, матн адекватлиги орқали китобхонни асар муаллифи кўзда тутган муайян мақсадга йўналтирилганлиги билан белгиланади. Бу ўринда албатта матн китобхон томонидан ҳам аниқ тушунилиши кўзда тутилади. Тилшуносликда, айниқса матн тилшунослиги ва семантикасида таржима жараёни тадқиқи учун муҳим бўлган ёндашувлар ишлаб чиқилган. Улар жумласига тушунишнинг респектив аспектига доир бўлган **контекст, семантика, лексика** , фикрни продуктив аспектда ифодалашни кўзда тутувчи **прагматика, риторика** каби лингвистик категорияларни киритиш мумкин.

Таржиманинг сифатини белгиловчи критериялардан энг муҳими унинг аслиятга адекватлигидир. Бу дегани, аслият матнини лексик, грамматик, семантик мазмунини таржима тилида тўлиқ қайта тиклашдир. Таржима жараёнининг муваффақиятини таъминловчи омиллардан бири таржимон томонидан аслият асари персонажлари тилида қўлланилган, атайлаб синтагматик бузилишларга асосланган риторик фигураларни таржима тилида адекват ифодалашдир. Таржимада аслият тилидаги маданий-ижтимоий тушунчаларни ифодаловчи лисоний бирликлар айниқса катта қийинчиликлар туғдиради. Бундай мураккабликлар таржимондан аслият мазмунини таржима тили китобхонлари учун тулиқ тушунарли бўлишлиги вазифасини қўяди. Бу жараён тиллараро **тарихий, маданий, географик, иқтисодий ва миллий менталитетга доир лисоний фарқлар**нинг мавжудлиги туфайли тобора мураккаблаша боради. Таржимон нафақат тиллараро, балки маданиятлараро воситачи шахсга айланади. Кўпинча таржимон аслият тилининг миллий маданиятининг ўзига хос жиҳатлари билан яхши таниш бўлмаганлиги туфайли уларни таржима қилишда тасвирий-тавсифий баён билан чекланади. Бу ўринда муаллифнинг иллокутив мақсади таржимада ўз аксини топмай қолади.

Шундай қилиб матнни аниқ тушуниш хусусияти ўзга маданиятни тушуниш хусусиятига ҳам айланади.. Демак ҳақиқий таржимон аслият ва она тили маданиятини чуқур биладиган шахс бўлиши лозим. Айнан мана шу вазифа «маданиятлараро мулоқот» тушунчасининг мағзини ташкил қилади. У ўз ичига барча фанларнинг алоҳида соҳаларини, жумладан, **таржима назарияси, социология, философия, психология,**

тарих, адабиёт, этнология, диншуносликка доир тушунчаларни қамраб олиб, таржимоннинг маданиятлараро компетенцияси даражасини (салоҳиятини) ташкил қилади. Амалий жиҳатдан бу бошқа халқ вакиллари ва маданиятлари, бошқа ижтимоий қатламлар ва турли тизимдаги грамматик ўзига хосликлар ва таржима тили ва маданияти ўртасида ўзига хос кўприк ўрнатилишини ифодалайди.

Ҳар бир тилнинг лисоний сатҳида бошқа тилларда учрамайдиган катта миқдордаги нутқ иборалари, идиомалар, барқанот иборалар мавжуд. Уларни таржима қилиш ёки изоҳлаш таржимондан кенг лингвистик эрудицияни ва ижтимоий- маданий сферадаги турлича билимларни чуқур англашни ва ўзлаштиришни талаб қилади. Турли тилларнинг пайдо бўлиши ва ривожланиши жараёнида вужудга келган ва инсон фаолиятининг сиёсий, иқтисодий, ижтимоий ҳаёти билан боғлиқ бўлган ва турли тилларда гаплашувчи кишиларнинг ўзаро бирбирларини тушинишга йўналтирилган таржима амалиёти биринчи галда социолингвистик ўзига хосликлар билан боғлиқ. Маълумки бадиий таржима жараёнининг сифати ижтимоий, сиёсий, маданий , прагматик омилларга боғлиқлиги боис ҳар доим ҳам аслиятга мос келавермайди. Бундай ҳол таржимоннинг назарий билимлари ва маданиятлараро салоҳиятининг пастлиги билангина эмас, балки таржима сифатига салбий таъсир қилувчи экстралингвистик омиллар билан ҳам изоҳланади. Улар жумласига масалан, тил ва маданиятдаги доир фарқларни, буюртмаси белгилаган вақт тиғизлигини, натижада таржима принципларидан чекинишни киритиш мумкин. Таржима жараёнида айна пайтда нафақат лексик бирликларнинг семантик потенциали, балки уларнинг социолект, махсус функциялари ҳам иштирок этади. Тиллараро мулоқот жараёнида ижтимоий оламни акс эттириш таржиманинг энг муҳим социолингвистик хусусиятси ҳисобланади. Бу хусусият иккита муҳим жиҳати билан характерланади: биринчидан, аслият матнидаги ижтимоий-маданий тизимга хос бўлган реалаяларни таржима тилига ўгириш хусусиятси, иккинчиси – жамиятнинг ижтимоий дифференциялашган тушунчаларини таржима тилидаги дифференциялашган тушунчалар орқали бавосита ифодалаш.

Фойдаланган адабиётлар рўйхати:

1. Yo'ldoshev M., Isoqov M., Haydarov Sh. Badiiy matnning lisoniy tahlili.-
2. b.187
3. .Аверинцев С.С. Древнегреческая поэтика и мировая литература
4. //Поэтика древнегреческой литературы. М., 1981. С. 8, 6.-с.194

5. Яхшибоева Н.Э , Иногамова Ф.М - Фразеологик маънонинг конвенциаллиги. Academic Research in Educational Sciences Volume 3 | Issue 5 | 2022 ISSN: 2181-1385 Cite-Factor: 0,89 | SIS: 1,12 DOI: 10.24412/2181-1385-2022-5-1176-1182 SJIF: 5,7 | UIF: 6,1
6. Яхшибоева Н.Э. - Мезуративлар тилшунос ва таржимашунослар талқинида <https://doi.org/10.47100/nuu.v2i18.03.167> International Scientific and practical Conference: "Modern Philological Paradigms: Interactions Of Traditions And Innovations II Tashkent 2022
7. Яхшибоева Н.Э - Реалиялар ва уларни таржиманда берилиши <https://doi.org/10.47100/nuu.v2i18.03.135> International Scientific and practical Conference: "Modern Philological Paradigms: Interactions Of Traditions And Innovations II Tashkent 2022
8. Яхшибоева Н.Э. - Metaphorical speech efficiency in education ACADEMICIA An International Multidisciplinary Research Journal (Double Blind Refereed & Peer Reviewed Journal) DOI: 10.5958/2249-7137.2021.00431.6

